

**ТОШКЕНТ БОТАНИКА БОҒИГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ВА
ШАҲАРЛАРНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДА ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН
ЮҚОРИ МАНЗАРАЛИ БУТАЛАР.**

Диловар Аҳадовна Ҳамраева, ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги Тошкент Ботаника
боғи кичик илмий ходими

E-mail: khamrayeva2016@mail.ru тел: 94 6180580

Элдор Эргашбоевич Темиров, PhD, ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги Тошкент
Ботаника боғи илмий ходими

E-mail: eldor.temirov.87@mail.ru тел: 93 5119262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192148>

Аннотация. Маълумки, манзарали дарахт ва буталар шаҳарларнинг иқлимини юмшатади, ҳаво ҳарорати ва намлигини тартибга солади, чангни тозалайди ва зарарли газли бирикмаларни ўзлаштиради, ҳавони дезинфекциялайди ва ионлаштиради, уни хушбўй моддалар билан бойлатади ва фитонцидлар чиқаради, қуёш радиацияси таъсирини чеклайди, тупроқни ҳаддан ташқари қизиқ кетишдан ҳимоя қилади. Мақолада Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган, Ўзбекистон тупроқ иқлим шароитига яхши мослашган ва шаҳарларни кўкаламзорлаштиришига тавсия этилаётган юқори манзарали буталар ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Тошкент Ботаника боғи, интродукция, вегетатив, генератив, фенология, вегетация.

Аннотация. Известно, что декоративные деревья и кустарники смягчают климат городов, регулируют температуру и влажность воздуха, очищают от пыли и поглощают вредные газовые соединения, обеззараживают и ионизируют воздух, обогащают его ароматическими веществами и выделяют фитонциды, ограничивают действие солнечной радиации, защищают почву от перегрева. В статье приведены сведения о интродуцированных в Ташкентском Ботаническом саду высокодекоративных кустарниках, которые хорошо адаптированы к почвенно-климатическим условиям Узбекистана и рекомендованы для озеленения городов.

Ключевые слова: Ташкентский Ботанический сад, интродукция, вегетативный, генеративный, фенология, вегетация.

Abstract. It is the fact that ornamental trees and shrubs soften the climate of cities, regulate the temperature and humidity of the air, purify dust and absorb harmful gas compounds, disinfect and ionize the air, enrich it with aromatic substances and release phytoncides, limit the effect of solar radiation, protect the soil from overheating. The article provides information about the highly ornamental shrubs introduced in the Tashkent Botanical Garden, which are well adapted to the soil and climatic conditions of Uzbekistan and are recommended for landscaping cities.

Key words: Tashkent Botanical Garden, introduction, vegetative, generative, phenology, vegetation.

Сўнги йилларда аҳоли пунктларини кўкаламзорлаштириш, дарахт ва буталарни муҳофаза қилиш ҳамда яшил майдонларни кенгайтириш борасида тизимли чоралар кўрилмоқда. Қимматбаҳо навли дарахт ва буталар кесилишига мораторий жорий

килиниши, дарахт кесганлик ҳолатлари учун жарима ва компенсациялар миқдорининг оширилиши шулар жумласидандир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумат қарорларида аҳоли яшаш ҳудудларини ободонлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Кўкаламзорлаштиришда қўлланиладиган манзарали дарахтлар ва буталар турларини кенгайтириш, ўлкамиз шароитларига мослаша оладиган нав ва шакллари излаб топиш, илмий жиҳатдан асосланган технология бўйича парваришлашни тадбиқ этиш – бугунги куннинг долзарб масалаларидан саналади. Шаҳарларда экишга мос бўлган, чидамли ва кўп йиллик, қимматли манзарали дарахт ва бута турларини экишга алоҳида эътиборни қаратмоқ лозим [1].

Ўзбекистон табиий географик шароитларининг хилма-хиллиги кўкаламзорлаштириш ишлари учун манзарали буталарнинг хилма-хил турларини кўпайтириш имкониятини беради. Манзарали буталарнинг серсоя шох-шаббалари, қайтарилмас шаклдаги барглари, гуллари шаҳарлардаги парклар, аллеялар, бульварлар, сайилгоҳларга ўзгача чирой беради, юқори эстетик ландшафтларни юзага келтиради. Шаҳарда ўсувчи манзарали буталар ҳавони газлардан ва чангдан тозалаб муҳитни санитар-гигиеник жиҳатдан тозалайди. Кўпгина турлари ҳавога учувчи моддалар-фитонцидларни ажратади, улар ўз навбатида ҳаводаги зарарли ва касаллик келтирувчи бактерияларга қирон келтиради [2].

Дарахт ва буталар ҳавонинг намлик даражасини ошириб, инсон саломатлигига ижобий таъсир кўрсатади. Ҳаво намлигининг 15% га ошиши, ҳароратнинг 3,5⁰С гача пасайишини таъминлайди. Шаҳар ва қишлоқлардаги кўкаламзорлаштирилган майдонларни яратиш ва фойдаланишдаги агротехник талаблар ва парвариш қилиш ишлари Ўзбекистоннинг турли табиий - иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда бажаришни тақозо этади. Айниқса, дарахт ва бута турларини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Кўкаламзорлаштиришда шарқий ҳудудлар Тошкент вилояти (Бекободдан ташқари); Фарғона водийси, Самарқанд ва Ургут туманлари тоғ олди минтақаларида энг кўп дарахт турларидан фойдаланиш мумкин. Қолган ҳудудлар учун ўсимлик турларини танлашда уларнинг шўрга чидамлилиги, иссиқ ва совуққа чидамлилиги ҳамда сизот сувлари яқин жойлашганлиги ва қурғоқчиликка чидамлилигини инобатга олиш лозим бўлади. Дарахт ва буталарнинг биологик ва экологик хусусиятлари, ҳудудларнинг иқлими ва тупроқ шароитларига мос бўлиши лозим [1].

Маълумки кўкаламзорлаштиришда манзарали буталар муҳим аҳамиятга эга. Шундай манзарали бута турларидан Вейгела (*Weigela floribunda* f "*Bristol Ruby*"), дейция (*Deutzia scabra* f "*Plena*"), спирея (*Spiraea*), лавр баргли калина (*Viburnum tinus* f. *Stricta*), ирғай (*Cotoneaster*) турлари, Сурия гибискуси *Duc de Brabant* формаси (*Hibiscus syriacus* f *Duc de Brabant*), қор мевали бута (*symphoricarpos x doorenbosii*,) кабилар ҳозирги вақтда ландшафт дизайнида кенг қўлланилмоқда. Бу ўсимликлардан фойдаланиб барпо қилинган яшил ҳудудда ажойиб манзара намоён бўлади. Юқорида номлари келтирилиб ўтилган манзарали буталар шаҳар муҳитидаги ноқулай тупроқ ва об-ҳаво шароитларига, автомобиллардан чиқаётган ҳар-хил газлар ва чанг тўзонларга чидамли ҳисобланади. Янги экилган жойда тез кўкариб, ўзининг юқори манзаралилик хусусиятларини намоён этади.

Буталарнинг гул намоён этиши асосий манзарали хусусияти ҳисобланади. Гулларининг ранглари, ўлчамлари, шакллари, гуллаш муддатлари ва давомийлиги уларни танлашда асосий ўринни эгаллайди. Уларни экишда қаторга олиб ёки бошқа манзарали бутасимонлар билан гуруҳ кўринишида кўркем композицион манзара барпо қилинади [3].

Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган ва тажриба натижаларига кўра муваффақиятли деб топилган манзарали буталарни шаҳарларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштиришга тавсия этиш мумкин. Жумладан;

Вейгела (*Weigela*) - ўсимлиги Шилвидошлар оиласига мансуб манзарали гулловчи бута ҳисобланади. Вейгеланинг энг муҳим хусусияти бу унинг бир йилда икки марта гуллашидир. Вейгела турлари Шарқий ва Жануби - Шарқий Осиёда тарқалган, Ява оролида битта тури, Россияда Узок Шарқ ўрмонларида 3 тури учрайди. Вейгела асосан новда қаламчасидан кўпайтирилади, уруғидан кўпайтирилганда қимматли биологик белгилари сақланмайди. Вейгела ландшафт дизайни ва кўкаламзорлаштиришда яққа ёки гуруҳ ҳолида экилади, бошқа манзарали ўсимликлар билан композициялар яратишда фойдаланилади. Тошкент шаҳри шароитларида хушманзара гуллайди, газли-гутунли муҳитга яхши мослашган.

***Weigela florida* f. "Bristol Ruby"** - кўп гулловчи Вейгела "*Bristol Ruby*" формаси - чиройли гулловчи, барг тўқувчи юқори манзарали бута. Шилвидошлар оиласига мансуб. Ватани Шарқий Осиё мамлакатлари. Бўйи 3 метргача етади. Қуёшли ёки яримсоя жойларда яхши ўсади. Унумдор тупроқларда яхши ўсиб ривожланади. Барглари яшил, оддий барг, тухумсимон ёки эллиптик шаклда. Унча қатта бўлмаган гуллари тўқ қизил рангда. Тошкент Ботаника боғи шароитида бир йилда икки марта апрель - май ва август –сентябрь ойларида гуллайди. Гуллаш давомийлиги 25-30 кунни ташкил этади.

***Viburnum tinus* f. "Stricta"** - Лавр баргли калина f. *Stricta* формаси. Adoxaceae оиласи вакили. Табиатда ўсиш майдони Ўрта ер денгизи. Бўйи 3 м гача бўлган доим яшил, зич шохланган манзарали бута. Ёш новдалари жигарранг. Барглари тўқ яшил рангда, эллиптик шаклда, четлари қиррали, устки томони ёрқин яшил, пастки томони оч яшил рангда, томирланган. Гуллари пушти - оқ, хушбўй, соябон шаклида. Мевалари қора - кўк рангда, шарсимон ёки тухумсимон шаклда. Қурғоқчиликка чидамли, ҳароратнинг -15°C гача пасайишига чидайди. Ёруғсевар, тупроқ шароитига талабчан эмас. Шакл бериш ва кесишга чидамли. Ҳатто қиш фаслида ҳам баргларининг ёрқин яшил ранги сақланиб қолади.

Symphoricarpos x doorenbosii - қормевали Доренбоза. Ватани Шимолий Америка. Бўйи 1,5 метргача етадиган барг тўқувчи манзарали бута. Қуёшли ва яримсоя жойларда яхши ўсиб ривожланади. Совуққа чидамли $-25-34^{\circ}\text{C}$ га бардош бера олади. Кесиш ва шакл беришга чидамли. Барглари думалоқ шаклда, узунлиги 4-7 см гача, тўқ яшил рангда. Оч пушти рангдаги майда гуллари кўзга ташланмайди. Қишда ҳам сақланиб қолувчи мевалари ажойиб манзара касб этади.

***Deutzia scabra* "Plena"**

Дағал дейция "*Plena*" формаси - бўйи 3 метргача етувчи барг тўқувчи, йирик, юқори манзарали бута. Гортензиядошлар оиласи вакили. Барглари дағал, тухумсимон 3-8 см атрофида, икки томони ҳам тўқ яшил рангда. Гуллари оқ, оч пушти рангда кўп қаватли, кийғос гуллайди. Ернинг унумдорлигига талабчан эмас, кўп парвариш талаб қилмайди.

Қишқи совуқлар зарар еткизсада, тез тикланиш хусусиятига эга. Якка ҳолда ва группалаб экишга тавсия этилади.

Hydrangea macrophylla – Йирик баргли гортензия. Ватани шарқий Осиё (Хитой, Япония) мамлакатлари. Барг тўқувчи, бўйи 1-1,5 метргача етувчи, тик ўсувчи, юқори манзарали яримбута. Бир йиллик новдалари яшил рангда, кўп йиллик новдалари жигаррангда бўлади. Қуёшсевар лекин яримсоя жойда ҳам бемалол ўса олади. Иссиқсевар аммо тупроқ намлигига талабчан. Қурғоқчиликка чидамсиз. Ярим соя жойда яхши ўсади, бироқ қуёш яхши тушадиган томондагина қийғос гуллайди.

***Hibiscus syriacus* f “*Duc de Brabant*”** - Сурия гибискуси “*Duc de Brabant*” формаси. Гулхайридошлар оиласи вакили. Келиб чиқиши Хитой, Корея ва Ғарбий Осиё мамлакатлари. Бўйи 2,5 метргача етувчи юқори манзарали бута. Ватанида август – сентябр ойларида, Тошкент шаҳри шароитида эса июль-август-сентябрь ойларида гуллайди. Гуллари йирик оқ, пушти-бинафша ва бинафша рангларда. Унумдор тупроқларда яхши ўсиб ривожланади. Иссиқсевар, шамолдан химояланган жойларни ёқтиради.

***Cotoneaster adpressus* Bois** - ётиб ўсувчи ирғай. Табиатда Хитойнинг ғарбий худудларида учрайди. Rosaceae оиласи вакили ҳисобланади. Доим яшил, паст бўйли манзарали бута. Барглари майда тўқ яшил рангда. Гуллари оқ ёки оч пушти рангда. Мевалари ёрқин қизил рангда. Қиш фаслида ҳам ёрқин рангдаги мевалари сақланиб қолади. Қуёшли жойда яхши ўсиб ривожланади.

***Cotoneaster horizontalis* Decne** - горизонталь ирғай. Ватани Хитой. Барглари майда, яшил рангда, куз фаслида бинафша ранга киради. Мевалари ёрқин қизил рангда, шарсимон, диаметри 4-5мм. Сентябрь ойида пишиб етилади, декабр ойигача шохларида сақланиб қолади. Бу эса ўсимликни янада манзарадор қилиб кўрсатади. Қурғоқчиликка ва зарарли газларга чидамли.

Cotoneaster dammeri - Даммер ирғайи Табиатда Хитойнинг Ганьсу, Гуйчжоу, Хубэй худудларининг тоғли жойларида учрайди. Доим яшил, юқори манзарали бута. Бўйи 20-30см. Тошкент шаҳри шароитида эса 35-45см гача етди. Энига 1,5м гача етади. Барглари устки қисми тўқ яшил рангда, ялтироқ. Барглари узунлиги 1-2 см, (тажриба майдонида 3см гача), эни 0.7-2.2см. Мевалари ёрқин қизил рангда, шарсимон шаклда, 6-7мм диаметрда. Мевалари баҳор фаслигача сақланиб туради. Сентябрь ойида пишиб етилади. Совуққа чидамли (-23⁰ С)

Spiraea japonica - Япон тобулғиси. Барг тўқувчи, бўйи 1 метргача етувчи манзарали бута. Барглари ланцетсимон, оч яшил рангда. Гуллари ёрқин пушти ва малина рангида. Июн ойидан бошлаб сентябр ойигача гуллайди. Иккинчи марта ҳам гуллаши мумкин лекин доимий эмас. Ёруғсевар, тупроққа талабчан эмас. Шаҳар шароитига чидамли. Якка ҳолда ва гуруҳлаб экиш мумкин.

***Spiraea prunifolia* “*Plena*”** - олхўри баргли тобулғи “*Plena*” формаси. Табиатда Шарқий Осиё (Хитой, Япония, Корея) да табиий ҳолда ўсади. 1843-йилда маданийлаштирилган. Бўйи 2 метр гача етадиган барг тўқувчи манзарали бута. Барглари ланцетсимон шаклда, яшил рангда. Гуллари оқ рангда, қават- қаватли. Шаҳар шароитига чидамли, тез ўсувчи бута.

***Physocarpus opulifolius* f “*Diabolo*”** - Калинабаргли пузыреплодник “*Diabolo*” формаси. Ватани Шимолий Америка ва Шарқий Осиё мамлакатлари. Бўйи 3 метрга етувчи,

барг тўқувчи манзарали бута. Барглари 3-5 тали панжасимон калина баргларига ўхшайди. Ватанида ёз фаслининг бошида гуллайди. (Тажриба майдонида май ойида гуллашни бошлаган.) Гуллари оқ ва пушти рангларда. Шохлари кенг тарқалиб ўсади. Ёруғсевар. Тез ўсувчи, зарарли газларга чидамли ўсимлик.

Юқоридаги манзарали ўсимликларни вегетатив йўл билан кўпайтиришда турли биостимуляторлардан фойдаланилди. Улар орасидан энг самаралиси корневин (ИМК) стимулятори бўлди. Корневин билан ишлов берилган қаламчаларда илдиз олиш кўрсаткичи 97% гача етди. Назорат (оддий сув) вариантыда эса бу кўрсаткич анча паст яъни 47% ни ташкил этди.

Тажрибалар олиб борилган ўсимликларда вегетация даврини энг эрта бошловчи ўсимлик *Spiraea prunifolia* "Plena", вегетация даврини энг кеч бошловчи ўсимлик эса *Symphoricarpos x doorenbosii* ўсимлиги бўлди. Гуллаш давомийлиги энг узок давом этадиган ўсимликлар эса *Hibiscus syriacus* f "Duc de Brabant" ва *Spiraea japonica* ўсимликлари бўлди. Интродукция натижаларига кўра тажриба олиб борилаётган ўсимликлар Н. И. Штонда (2016) методи бўйича қуйидагича балл тўплади.

I-Тўлиқ истиқболли (91-100 балл)

Cotoneaster dammeri-92

Cotoneaster horizontalis-97

Symphoricarpos x doorenbosii-97

II-истиқболли (76-90)

Spiraea prunifolia "Plena"-82

Spiraea japonica-87

Deutzia scabra "Plena"-87

Hibiscus syriacus f "Duc de Brabant"-87

Viburnum tinus f. "Stricta"-87

Physocarpus opulifolius f "Diabolo"-87

Weigela florida f "Bristol Ruby"-84

Cotoneaster adpressus-90

III-камроқ истиқболли (61-75)

Hydrangea macrophylla -75

Олиб борилган тадқиқот ишлари натижасига кўра юқорида номлари келтирилган ўсимликлар Республикамиз иқлим шароитларига тўлиқ мослаша олганлиги, бу ўсимликларни Республикамизнинг шаҳарларида етиштириш ва ушбу ўсимликлардан келгусида кўкаламзорлаштириш ишларида кенг фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади.

Манзарали бута кўчатларини яхши ўсиши ва ривожланиши учун вегетация давомида тупроққа ишлов бериш, суғориш, ўғитлаш, буталарнинг шох-шаббасига шакл бериш, бегона ўсимликларни олиб ташлаш, зараркунанда ва касалликларга қарши кураш тадбирларини ўз вақтида олиб бориш лозим бўлади.

REFERENCES

1. А. Қ. Қайимов Дж. Турок Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш. Тошкент – “Fan va texnologiya”. 2012 йил. 3 - 13 - 14 бетлар.
2. А. Х. Сайфиев, Б. Қ. Мухаммадиев “Манзарали буталар ширалари ва уларга қарши кураш чоралари”. “Ўсимликларни зарарли организмлардан химоя қилишда биологик усулнинг самарадорлигини ошириш муаммолари ва истикболлари”, 7-8 май 2015 йил. Тошкент
3. Б. И. Қаландаров., Ж. У. Арипов., М. М. Қаландаров. Республиканская научно-практическая конференция молодых учёных “Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия лесных и плодовых пород” 21 мая 2010 года, г. Ташкент, Узбекистан. “Кўкаламзорлаштиришда буталарнинг манзарали хусусиятлари”. 67-бет
4. Ҳамраева Д.А., Темиров Э.Э. “Тошкент ботаника боғи шароитида *Hibiscus syriacus* f. “Duc de brabant” (Malvaceae Juss.) ни вегетатив кўпайтириш. Хоразм Маъмун академияси Ахборотномаси. 2022, 2-сон 101-106 бет
5. Ҳамраева Д.А., Темиров Э.Э. “Тошкент Ботаника боғи шароитида *Deutzia scabra* f. “Plena” (Hydrangeaceae) ни вегетатив кўпайтириш”. ЎзМУ журнали 2022 3/1/1 (табiiй фанлар) 192-196 бетН